

SECTION 1.

PRACTICAL RESULTS AND PROSPECTS FOR EXPANDING YOUTH PARTICIPATION
IN THE PROCESS OF DEVELOPING THE ECONOMY OF NEW UZBEKISTAN

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RAQAMLASHTIRISHDA
YOSHLARNING O'RNI VA ULAR ISHTIROKINI KENGAYTIRISH
ISTIQBOLLARI

Murotjonova Mubina Dilshod qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining
Jizzax filiali Iqtisodiyot yo'nalishi 1-bosqich magistranti

murotjonovamubina1@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotning hozirgi holati, so'nggi yillarda erishilgan yutuqlar, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar tahlil qilinadi. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida amalga oshirilayotgan loyihalar va ularning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Maqolada, shuningdek, yoshlarning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli va bu boradagi istiqbolli yo'nalishlar yoritilgan. Rivojlangan davlatlarning ilg'or tajribalari asosida raqamli infratuzilmani kengaytirish, kadrlar salohiyatini oshirish va innovatsion startaplarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha tavsiyalar taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, Raqamli O'zbekiston – 2030, yoshlar ishtiroki, IT-Park, raqamli savodxonlik, infratuzilma rivoji, innovatsion startaplar, elektron hukumat, xalqaro hamkorlik, texnologik transformatsiya.

Kirish. So'nggi yillarda O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida raqamli iqtisodiyot strategik yo'nalish sifatida qaralmoqda. "Davlat rahbariyati tomonidan qabul qilingan "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi doirasida mamlakat iqtisodiyotini transformatsiya qilishga qaratilgan keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonda yoshlar o'zlarining ijodkorlik, innovatsion g'oyalari va texnologik bilimlari bilan muhim rol o'ynamoqda." [1] O'zbekiston iqtisodiyoti jadal sur'atlarda o'zgarayotgan bir paytda, raqamli iqtisodiyot uning barqaror rivojlanishida strategik yo'nalish sifatida shakllanmoqda. Bu jarayonda yoshlar nafaqat faol ishtirok etmoqda, balki innovatsion o'zgarishlarning yetakchi kuchiga aylanishmoqda. Yoshlarning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdagi ishtirokini kengaytirish faqat milliy darajada emas, balki global iqtisodiyotda raqobatbardoshlikni oshirishda ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqola mamlakatimizda bu borada erishilgan yutuqlar, mavjud muammolar va istiqbolli yo'nalishlarni tahlil qiladi.

Raqamli iqtisodiyot – bu axborot texnologiyalaridan foydalanib, mahsulot va xizmatlar yaratish, yetkazib berish va iste'mol qilish jarayonlarini avtomatlashtirishga qaratilgan iqtisodiy modeldir.

“O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishiga quyidagilar sabab bo'lmoqda:

- Internet va mobil texnologiyalar infratuzilmasining kengayishi;
- Axborot texnologiyalarini qo'llashni rag'batlantiruvchi davlat siyosati;
- Innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha xalqaro hamkorlik.”

[2]

Yoshlarning raqamli iqtisodiyotdagi roli.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda yoshlar quyidagi yo'nalishlarda faol ishtirok etmoqda:

✓ Startap loyihalar: Yosh tadbirkorlar tomonidan fintech, e-commerce, va medtech sohaslarida innovatsion startaplar yaratilmoqda.

✓ Dasturiy ta'minot ishlab chiqish: IT-park rezidentlari safida yosh dasturchilarning ulushi yuqori. Ular tomonidan zamonaviy dasturlar va platformalar yaratilmoqda.

✓ Ta'lim va ko'nikmalar: Yoshlar raqamli iqtisodiyot talablariga mos bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish uchun maxsus kurslar va treninglarda qatnashmoqda.

Sohada erishilayotgan amaliy natijalar.

“O'zbekiston yoshlarining raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdagi hissasi quyidagi natijalarga olib kelmoqda:

✓ IT-xizmatlarning eksporti oshishi: 2023-yilda IT xizmatlari eksporti hajmi sezilarli darajada oshdi.

✓ Bandlikning ta'minlanishi: Yoshlarning texnologik sohalardagi bandligi yangi ish o'rinlarini yaratdi.

✓ Mahalliy innovatsiyalar: Mahalliy dasturlar va texnologik mahsulotlar jahon bozorida tan olinmoqda.” [3]

Muammolar va istiqbollar.

Muammolar:

- Raqamli savodxonlik darajasi mintaqalar kesimida bir xil emas.
- Texnologik infratuzilmaning ayrim hududlarda yetarli darajada rivojlanmagani.

- Innovatsion faoliyatni moliyalashtirishda resurslarning cheklanganligi.

Istiqbollar:

- Yoshlarni IT-ta'lim bilan qamrab olishni kengaytirish orqali kadrlar salohiyatini oshirish.

- Elektron hukumat tizimlarini rivojlantirishda yosh dasturchilar ishtirokini faollashtirish.

- Yoshlar startaplarini qo'llab-quvvatlash maqsadida maxsus investitsiya fondlari tashkil etish.

Dunyo tajribasi.

Dunyoning turli davlatlari yoshlarning raqamli iqtisodiyotda ishtirokini rag'batlantirish orqali iqtisodiy rivojlanishni ta'minlamoqda. Masalan: "Estoniyada elektron hukumat tizimlarini rivojlantirishda yosh dasturchilar muhim rol o'ynadi. Hindiston raqamli texnologiyalar eksporti bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinni egallashida yoshlarning IT sohasidagi faolligi katta ahamiyat kasb etdi. Xitoy esa startap loyihalarni qo'llab-quvvatlash orqali "Texnologiya giganti"ga aylanish jarayonida yoshlarning hissasi katta." [4]

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyot so'nggi yillarda jadal rivojlanmoqda, ammo hali ko'plab rivojlanish imkoniyatlari mavjud. Quyida bu sohadagi hozirgi holat va rivojlantirish uchun takliflar keltiriladi.

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning hozirgi holati.

Mamlakatimiz uchun iqtisodiyotni raqamlashtirish nisbatan yangi tendensiya bo'lishiga qaramasdan, bu sohada bir qancha yutuqlarga erishishga ulgurdik. Ulardan asosiylari: "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi bo'lib, ushbu dastur orqali davlat xizmatlari, iqtisodiy jarayonlar va infratuzilmani raqamlashtirishga qaratilgan loyihalar amalga oshirilmoqda. Shu bilan bir qatorda, IT-Park va texnoparklar faoliyatida ham o'sish ko'rsatkichlari qayd etildi. "2023-yil holatiga ko'ra, IT-Park rezidentlari soni 1000 dan oshib, yillik IT xizmatlari eksporti \$100 millionga yetdi." [5] Respublikadagi asosiy yutuqlardan yana biri elektron hukumat tizimi hisoblanadi. Elektron davlat xizmatlari orqali aholi va tadbirkorlik subyektlari ko'plab xizmatlardan onlayn foydalanmoqda (masalan, my.gov.uz). mamlakatimiz raqamli iqtisodiyoti rivojlanishida ayniqsa, yoshlar ishtiroki alohida ahamiyatga ega. Bugungi kunda IT sohasida yosh dasturchilar va startaplarning hissasi ortmoqda.

Rivojlanish ko'rsatkichlariga qaramasdan, sohani rivojlanishida bir qator muammolarga duch kelinmoqda.

- Texnologik infratuzilmaning notekis rivojlanishi: Ayniqsa, qishloq joylarida internet va texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari cheklangan.
- Kadrlar yetishmasligi: IT sohasida yetuk mutaxassislarning kamligi raqamli iqtisodiyotning rivojlanishiga to'siq bo'lmoqda.
- Moliyaviy resurslar cheklovlari: Innovatsion startaplarni qo'llab-quvvatlash uchun investitsiya manbalari yetarli emas.
- Raqamli savodxonlik darajasi past: Aholining katta qismi, ayniqsa qishloq joylarda, raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmasiga ega emas.

Xulosa va takliflar.

Ushbu muammolarni hal qilish yuzasidan muqobil yechimlar va rivojlantirish bo'yicha quyidagi takliflarni keltirib o'tamiz:

1. Infratuzilmani kengaytirish: internet qamrovini oshirish - tezkor internet bilan ta'minlash uchun yangi optik tolali tarmoqlarni qishloqlarda joriy etish. IT markazlarni tashkil qilish - har bir viloyatda IT-ta'lim va startaplar uchun maxsus markazlar ochish.

2. Ta'lim tizimini rivojlantirish: raqamli savodxonlik dasturlari - maktab va oliy o'quv yurtlarida raqamli iqtisodiyot va IT fanlariga e'tiborni kuchaytirish.

Kasbiy qayta tayyorlash kurslari - aholining har xil qatlamlari uchun bepul yoki subsidiyalangan IT kurslarini tashkil etish.

3. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash: startap ekotizimini rivojlantirish - yosh tadbirkorlar uchun imtiyozli kreditlar va grantlar ajratish. Inklyuziv dasturlar - qizlar va chekka hudud yoshlari uchun IT sohasida imkoniyatlarni kengaytirish.

4. Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish: investitsiyalarni jalb qilish - chet el kompaniyalari bilan hamkorlik qilib, O'zbekistonga IT va innovatsion texnologiyalarni olib kelish. Xalqaro tajribadan foydalanish - Estoniya, Hindiston va Xitoyning elektron hukumat va startaplarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha muvaffaqiyatli tajribalarini o'rganish.

5. Davlat va xususiy sektor hamkorligi: raqamli iqtisodiyot fondi tashkil etish - innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirish uchun maxsus fond tashkil qilish. Texnologik platformalarni joriy etish - mahalliy va xalqaro kompaniyalar bilan hamkorlikda yangi raqamli mahsulotlar yaratish.

Xulosa o'rinda aytishimiz joizki, O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi uchun mustahkam asos yaratilgan. Ammo kelgusida bu jarayonni tezlashtirish uchun infratuzilmani modernizatsiya qilish, kadrlar salohiyatini oshirish va innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Raqamli iqtisodiyot nafaqat iqtisodiy barqarorlikni oshirish, balki aholi turmush darajasini yaxshilashda ham hal qiluvchi rol o'ynaydi. Yoshlarning raqamli iqtisodiyotdagi faol ishtiroki O'zbekiston iqtisodiyotining innovatsion transformatsiyasini jadallashtirishda muhim ahamiyatga ega. Amaliy natijalar shuni ko'rsatadiki, ular mamlakatning raqamli rivojlanish strategiyasida hal qiluvchi rol o'ynamoqda. Istiqbolda davlat va jamiyat tomonidan yoshlarni qo'llab-quvvatlash choralari kengaytirilishi orqali raqamli iqtisodiyotda yanada katta muvaffaqiyatlarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://lex.uz/> - O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston — 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 5-oktabrdagi PF- 6079 son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston — 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 5-oktabrdagi PF- 6079 son Farmoni.
4. Murotjonova Mubina Dilshod Qizi. "Turli davlatlarning raqamli iqtisodiyot sohasidagi strategiyalari". *Amerika ijtimoiy fanlar va insoniyat tadqiqotlari jurnali* 3.05 (2023): 34-41.
1. <https://stat.uz/uz/> - O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi.